

ОРТО КЫЛЫМ ТАРЫХЫ ЖАНА ОРТОК АДАБИЯТЫ

МАКСУТОВА ГУЛЬБАРЧЫН АЛИЖАНОВНА

аспирант, окутуучу,
Ош технологиялык университети
Кыргыз Республикасы, Ош шаары.

Аннотация. Макаланын актуалдуулугун азыркы кыргыз адабият таануусунун калыптанып, өнүгүш эволюциясына түздөн түз өбөлгө болгон орто кылым адабияты жана анын ирдүү өкүлдөрү болгон Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Акмат Жасавийдин чыгармачылык өнөрканасынын таалим таасиринин баалуулугу түздү. Бул аалымдардын чыгырмаларынын идеялык, философиялык маани маңызынын пайда болушуна таасир эткен орто кылым тарыхы жана ошол доордогу чыгыш поэзиясынын өкүлдөрү Абульябагы (Абутаки), Аббос ибн Тархон Самарканди, Абухабса Самарканди, Ханзала Бодгиси, араб Аббос Марвази, Мухаммад ибн Васиф Сагзи, Басом Курдам Хориджи, Мухаммад ибн Мухалладдиндин чыгармалары экендиги изилдөөбүздүн мазмунун түздү.

Түйүндүү сөздөр: Орто кылым, орток адабият, чыгармалар, идеялык мазмун, дастан.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАКСУТОВА ГУЛЬБАРЧЫН АЛИЖАНОВНА

аспирант, преподаватель
Ошский технологический университет
Кыргызская Республика, г. Ош

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что средневековая литература и её выдающиеся представители — Махмуд Кашгари, Жусуп Баласагуни и Ахмет Ясави — внесли непосредственный вклад в формирование и эволюционное развитие современного кыргызского литературоведения. В исследовании рассматривается значимость их творческого наследия, а также идейно-философская сущность их произведений. Особое внимание уделяется влиянию средневековой истории и представителей восточной поэзии того периода, таких как Абульябагы (Абутаки), Аббас ибн Тархон Самарканди, Абухабса Самарканди, Ханзала Бодгиси, араб Аббас Марвази, Мухаммад ибн Васиф Сагзи, Басом Курдам Хориджи, Мухаммад ибн Мухалладдин, на формирование их творчества, что и

Ключевые слова: Средневековье, общая литература, произведения, идейное содержание, дастан.

MEDIEVAL HISTORY AND GENERAL LITERATURE

MAKSUTOVA GULBARCYN ALIZHANOVNA

postgraduate student, lecturer
Osh Technological University
Kyrgyz Republic, Osh city

Abstract. The relevance of this article is determined by the significant role of medieval literature and its prominent representatives—Mahmud Kashgari, Yusuf Balasaguni, and Ahmad Yasawi—in directly contributing to the formation and evolutionary development of modern Kyrgyz literary studies.

The study examines the value of their creative heritage, as well as the ideological and philosophical essence of their works. Particular attention is paid to the influence of medieval history and the representatives of Eastern poetry of that period, such as Abulyabaghy (Abutaki), Abbas ibn Tarkhan Samarkandi, Abuhabsa Samarkandi, Hanzala Bodgisi, the Arab Abbas Marwazi, Muhammad ibn Wasif Sagzi, Basom Kurdam Khoriji, and Muhammad ibn Mukhalladdin, on the formation of their творчество, which constitutes the main content of this research.

Keywords: *Middle Ages, general literature, works, ideological content, dastan.*

Киришүү

X кылымдын ортосу XI кылымдын башында Мавереннахрдагы Саманийлер бийлеген аймактар, Карлук каганаты, айрым өз алдынча жашаган түрктөр Кара кагандар мамлекетине баш кошкон мезгилде бүткүл Орто Азиядагы феодализм доору өнүккөн деңгээлде жетип калган. Эзелтеден ар кандай карым-катнашта жашап келген бул мамлекеттердин биригиши Орто Азия менен Чыгыш Түркстандын экономикасынын илим, өнөр маданиятынын өнүгүшүнө түздөн-түз өбөлгө болгон. Анын үстүнө ислам дининин мамлекеттик идеологияга айландырылышы феодалдык бийлик төбөлдөрүнө гана пайда алып келбестен, түрк элдеринин маданий жактан өнүгүшүнө да зор өбөлгө болгондугун мурдагы Саманийлерге таандык Бухара, Самарканд шаарларынан башка атагы алыска угула баштаган Кашкар, Баласагын, Шаш, Өзгөн Ош, Тараз ж.б. илимий жана маданий өнүгүүнү башынан өткөрүп жаткан Кара кагандар дөөлөтүнө ыктыярдуу баш кошушкандыгынан да билүүгө болот. Аталган шаарлардын мечиттеринде диний жогорку окуу жайлар ачылып, анда диний сабактардан башка укук, философия, адабият, этика, эстетика, логика, чечендик өнөр, математика ж.б.у.с. диний эмес сабактарда өтүлгөн. Ар бир медресе, мечиттин өзүнчө китепканалары болгон. Мамлекеттеги мындай кырдаал Түркстанга батыш, шарт түзгөн. Тескерисинче, мамлекеттин билимдүү адамдары Ортоңку жана жакынкы Чыгышты көздөй илим-билим алууга жол тартышкан. Бул доордо илимий тил катары араб тили кызмат кылса, тарых, география илимдери жана классикалык поэзия фарсы тилинде жазылган менен негизги борбор Орто Азия (Мавереннахр) жана Хорасан болгондугу белгилүү. Бул өзгөчөлүктү IX, X кылымдардагы чыгыш поэзиясынын өкүлдөрү Абульянбага (Абутак), Аббос ибн Тархон Самарканди, Абухафса Самарканди, Ханзала Бодгисинин араб, Аббос Марвази, Мухаммад ибн Васиф Сагзи, Басом Курдом Хориджи, Мухаммад ибн Мухаммадиндин чыгармалары фарсы тилинде жазылып бизге жеткендигин далил катары көрсөтүүгө болот. Жогоруда биз белгилеп өткөн улуу таланттардан тышкары көптөгөн кайталангыс чыгармачыл өнөр ээлери болгондугун В.В. Бартольд “Кыргыздар” деген эмгегинде белгилеп өткөндүгү бизге маалым.

Колдонулган метод: Илимий-баяндама метод.

Талкуу жана натыйжа

Киришүүдө белгилеп өткөндөй аталган доордо Орто Азия жана чыгыш Түркстанда жашаган өзбек, казак, кыргыз ж.б. түрк элдери бир территорияда жашап, бирдей өмүр кечирип, маданияты, экономикасы, үрп-адат, салттары тарыхы бирдей болгондуктан, бул мезгилдеги адабиятыбыз орток адабият катары белгиленип келүүдө. Мындай кайталангыс таланттардын катарына Махмуд Кашкарини, Жусуп Баласагынды, Акмат Жасавини мисал катары алсак болот. Башкасын айтпаганда да, Махмуд Кашкаринин “Түрк сөздүгүнүн жыйнагы” Хорезмдеги Абулкасим Мухаммад Замахшариддин (1074-1134) “Мукадди-матул-адаб”, Хорезмдик шах Жалолидинге арнап жазылган “Тибь-енул-Лугатут” сыяктуу сөздүктөрдүн жарык көрүшү аталган доордогу тилдердин түрк эли үчүн чоң роль ойногондугун белгилесек болот. Бул өзгөчөлүктү Махмуд Кашкари да, бул китеби жалпы түрк тилиндеги элдерге тиешелүү сөздөрдөн түзүлгөндүгүн эскерип өтөт. Аалымдын бул пикирин 1921-жылы Г. Бертштрассер “Диван лугат тат- түрк эмгеги

үчүн үлгү” деген макаласында Махмуд Кашкари бул эмгегин Абу Ыбрайым Исхак Ибн Ыбрайым Аль-Фарабинин 24 миңдей лексикалык бирдик топтолгон “Диван ал-араб “Адеп жыйнагы”, “Орошон билимдүүлүгүн сөз жыйнагы” жыйнагынын ыкмасынын негизинде жарыялангандыгын белгилейт. Г. Бергштрассердин бул пикирин арабисттер К. Брокельман, Ж. Келли, А.Б. Халидовдор да бекемдешет.

Ал эми кыргыз элинин XI кылымдагы тарыхый турмушу тууралуу табылгыс булак болгон бул “Диванды үйрөнүүнү алгач Россияда атактуу тарыхчы В.В. Бартольд 1921-жылы орустун археологиялык коомунун чыгыш бөлүмүнүн жыйынында “Түрк сөздүрүнүн жыйнагы” тууралуу “XI кылымдагы түрк-араб сөздүгү” деген баяндама менен чыгып, ал өзүнүн Орто Азия, Казахстан тарыхы тууралуу жазылган эмгектерин жазууда Махмуд Кашкаринин аталган сөздүгүнө таянгандыгын белгилеп көрсөтөт. В.В. Бартольддун шакирти С.Е. Малов сөздүктүн айрым үзүндүлөрүн которсо, Палестиндик профессор П.К. Жузе, татар окумуштуусу Джимиль Валидов, өзбек филологу А. Фитрат аалымдын эмгеги тууралуу көптөгөн эмгектерди жазышкан. Аталган эмгекте 3 миңден ашуун түрк тилиндеги элдердин элдик төрт сап ыры, макал-ылакаптары, поэтикалык ж.б.у.с. чыгармалары камтылган.

XI кылымдагы түркий калктардын табышмактуу даанышманы Махмуд ибн Аль-Хусейин Ибн Мухаммед ал – Кашкаринин “Диванын” жалаң түшүндүрмө сөздүк десек жаңылышабыз. Анткени ал орто кылымдагы мурастардын үлгүлөрүн өз ичине алган көөнөрбөс, баалуу тарыхый эстелик болгондугу менен айырмаланат жана баалуу. Жалпы орто кылымдагы адабий мурастарды изилдеген илимпоз И.Э. Стеблева “Развитие тюркских поэтических форм XI века” 2. (И.В. Стеблева. Развитие тюркских поэтических форм в XI века. М., Наука, 1971) деген эмгегинде (3) “Дивандагы” ырларды өзүнчө бөлүп карап, транскрипциялап, ага кошумча орусча котормолорун берип келип, ал ырлардын поэтикалык өзгөчөлүктөрүн анализге алат да, бул ырлардын Баласагындын “Кут билими” Орхон Эне-Сайдагы таш жазуулары менен тыгыз байланышы бар экендигин белгилейт. (3. И.В. Стеблева. “Түрк тилиндеги байыркы адабият. Б. 1993) (4). Эскерте кетүүчү нерсе, сөздүктө эпостук баян түрүндөгү ырлардын үзүндүлөрүнөн баштап, жоктоо, акыл-насаат айтуу, табият лирикасы, айтыш сыяктуу 1000 сапка чейин жеткен ырлар, андан тышкары ар кандай темадагы макал-лакаптардын кездешкендиги. Бул өзгөчөлүктү Махмуд Кашкари өзү белгилеп, мындай дейт: “Мен бул (китепти) алфавиттеги ариптерди тартибине ылайыктап жана накыл сөз (хикмат), уйкашуу проза (саж), макал (масал), ыр (шыр), ражаз (ыр өлчөмүнүн бир түрү) же проза (насыр) менен чегелеп жаздым” деп белгилейт (5:17).

Ошентип, Махмуд Кашгаринин “Түрк сөздөрүнүн жыйнагы” орто кылымдагы түркий тилдүү элдерибиздин ички психологиясындагы жана морал-этикасындагы көбүнчө акыл парасаты менен бааына мүнөздүү болгон терең ойлуулукту, ашкере даанышмандыкты, турмуштук асыл тажрыйбаларды, андан келип чыккан философиялык-этикалык корутундуларды так баамдап билип, тую сезиминен өткөрүүдө, күнүмдүк жашоо-тиричиликте колдонууда өзгөчө макал-ылакап, дидактикалык чыгармалары бүгүнкү күндө бардык түркий тилдүү калктарда кеңири колдонула тургандыгын эстен чыгарбообуз керек. Чындыгында М.Кашгаринин сөздүгү кыргыз элинин нукура байлыгын чагылдырып берген түбөлүктүү энциклопедия.

Андан кийинки орто кылымда жазылган эмгек Ж.Баласагындын “Кутту билими”. Бул чыгарманын кайсы тилде жазылгандыгы тууралуу пикирлер бүгүнкү күнгө чейин талаштын чордонунда болуп келүүдө. Мындай талаш-тартыштын бардыгын 1969-жылы “Кыргызстан маданияты” газетасынын №4 санына чыккан В. Б. Радловдун “Кут билим” жөнүндө акыркы сөз деген” макаласы чекит коюп отурат. Анда автор өзү бул эмгектин кайсы тилде жазылгандыгы:

Керекти окуй турган окурманым,

Көркүнө түрк сөзүнүн нак тунарын.

Чыгыш жакта жалпы түрктүн элинде,

Буга тете китеп жок дейт эч кимде”(1:3). Ачык айтып отургандыктын тастыктайт.

Поэма Масневи формасында дидактикалык мүнөздө жазылып, универсалдык мүнөзгө б.а. саясий-социалдык, нрава-этикалык, философиялык, турмуштук-чарбалык, согуштук-тынчтык проблемалары камтылган. Тематикалык тармактары өтө көп болгондуктан ал майда тематикалар бир өзөктө бышып дарыяга айланган философиялык, дидактикалык маанини билдиргендиги менен баалуу.

Орто кылымдагы адабияттын мындай ири өкүлдөрүнүн бири Акмат Жасавий болуп саналат. Фнын”Хикметтери “ да өзүнчө талдоону талап кылган маселе.

Жыйынтык

Азыркы учурдагы кыргыз, татар, башкыр, өзбек, түркмөн, азербейжан, каракалпак сыяктуу, түрк тукумуна кирүүчү элдер XV, XIV кылымга чейин азыркыдай ажырап аталган эмес. Аларды жалпы түрдө **түрктөр** деп атоо салты тарыхый маалыматтарда сакталган. Экинчиден, алардын тарыхы, теги бир түрк элдери деп каралат. Мисалы: Махмуд Кашгари өзүнүн атактуу сөздүгүн түзүү үчүн өгүз, кыпчак, чегил, кыргыз сыяктуу урууларды кыдырып, алардын сөздөрүн жыйнагандыгын эскерет. Ошондой эле атактуу акын сопу Ахмад Жасавий, ири-коомдук ишмер, таланттуу жазуучу Бабурлар өз чыгармасын түрк тилинде жазгандыгын белгилешип, түрк урууларынын кайсы бирөөсүн бөлүп аташпайт. Демек, байыркы доордогу көркөм сөз өнөрү катары каралган: Томирис, Ширак, ж.б. Орхон-энисей жазмалары “Огуз нааме” дастаны орто кылымдын чоң таланттары Коркут ата, Аль Фараби, М. Кашгари, Ж. Баласагын, Ахмед Жасави, Ахмад Жугнаки, Сайф Сараи, Захриддин Мухаммед Бабур сыяктуулардын калтырган көркөм мурастары жалпы түрк тайпаларынын баарына таандык орток маданият болуп эсептелгендигин танууга мүмкүн эмес.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Баласагын Жусуп “Куттуу билим”.1том. Б.:2016. 3-бет
2. Кашкари Махмуд.Дивону лугатит түрк. Том.1-3.1960, 1961.1963.
3. Стеблева В.В. Развитие тюркских поэтических форм в XI века. М., Наука,1971
4. Стеблева В.В. “Түрк тилиндеги байыркы адабият”. Б. 1993
5. Рифат. 3 томдук 1915-17-бет.
6. Үкүева.Б.К.ХХ кылымга чейинки жазма адабият.Ош, 2006.